

IMUNOLOGIA E HOMEOPATIA, O ENCONTRO DAS SEMELHANÇAS

Flávia Cusano D'Arrigo*

Sissi Diva Lanner**

SINOPSE

A idéia de interdependência entre organismo e meio ambiente, como tem abordado a homeopatia, já está comprovada através da constatação da influência dos genes de resposta imune, dos complexos de histocompatibilidade maior, da múltipla interconectividade dos elementos do sistema imunológico e sua relação com o meio externo.

Nesse trabalho questionamos os conceitos de saúde e doença, assim como a verdadeira contribuição da vacinação na prevenção das enfermidades, baseado na visão da imunologia atual.

ABSTRACT

The idea of interdependence between organism and environment, as homeopathy has approached it, has already been verified through the influence of immune response genes, major histocompatibility complexes, immunological system elements multiple interconnectivity and their relationship with the environment.

We discuss in this article both health and disease concepts, as well as the true contribution of vaccination in preventing diseases based on the current immunology view.

UNITERMOS

Vacinação, Vacinação e Alergia, Identidade imunológica, Rede idiotípica, Depressão e Imunologia, Tolerância imunológica.

KEYWORDS

Vaccination, Vaccination and Allergy, Immunological identity, Idiotypic net, Depression and Immunology, Immunological tolerance.

INTRODUÇÃO

Apresentamos neste artigo, uma análise de pensamentos médicos através da história da imunologia, no enfoque de Nelson Vaz e Ana Maria C. de Faria. (1)

Propomos discutir uma nova compreensão da vacinação, questionando juntamente os conceitos de saúde e doença, segundo o pensamento que rege a evolução da imunologia atual. Através desta nova visão, inserimos a teoria homeopática para estabele-

DISCUSSÃO

A imunologia, embasada na vacinação, atualmente questiona os princípios imunológicos primordiais, permitindo-nos colocar em xeque a própria vacinação, bem como as definições de doença e saúde, que estão intimamente ligadas.

Com os novos conceitos imunológicos, compreendemos melhor o funcionamento do sistema imune, e percebemos muitas paralelas com as bases da homeopatia.

Existem basicamente duas correntes dentro da imunologia; a mais clássica, que descreve o sistema imune como tendo a função específica de "defesa", produzindo algo que não lhe é próprio (anticorpo ou anti-idiotipo) para neutralizar o invasor (antígeno ou idiotipo), estabelecendo uma separação e uma incompatibilidade entre o meio ambiente e o organismo. Já a mais recente, não atribui nenhuma função específica ao sistema, além da atividade essencial de se produzir e se manter, utilizando-se do material absorvido para o seu funcionamento, interagindo permanentemente com o ambiente (2).

Através deste princípio, percebemos a grande diferença entre estas duas visões, isto é, a primeira que separa o homem da natureza e o coloca numa posição de defesa e contrária a ela, e a segunda, que

*HOMEOPATIA PELA AMHB
RUA OS 18 DO FORTE, 1205, SALA 302
CEP 95020 - 472 - FONE (054) 223-9587

**MEDICINA INTERNA PELO HCPA - HOMEOPATIA PELA AMRIGS
Av. JÚLIO DE CASTILHOS, 2020, SALA 403
CEP 95010 - 003 - FONE/FAX (054) 221-1440

propõe uma interação e participação de ambos, em um mesmo sistema biológico, com interdependência.

Admitindo o homem inserido no contexto da natureza, o seu estado de saúde deve ser o resultado de uma relação harmônica entre ambos, e a doença, como o desequilíbrio nesta mesma relação. Porém, hoje ainda se admite que a doença advenha dos agentes externos ao organismo, encontrados nele no momento. Outro ponto fundamental nesta visão de doença é a divisão do organismo em partes ou sistemas que funcionam quase que independentes umas das outras, podendo adoecer da mesma forma, explicando então, o surgimento e desenvolvimento cada vez maior das especialidades médicas.

Admitindo que o ser humano adoecer em partes, ousamos descartá-las, como na apendicectomia, amigdalectomia, adenoidectomia, histerectomia, etc., por não compreendermos exatamente o seu papel na totalidade do organismo, e muito menos, sua relação com o adoecer.

Os conceitos primordiais da imunologia clássica advém do século XVIII, com a variolação, onde Jenner inoculava pus de ferida variólica no antebraço de indivíduos sãos, provocando casos amenos da doença. Este método introduziu um novo conceito de doença, isto é, a idéia de um agente externo como causador de enfermidade, o invasor. Surge então a doença, como um ente independente do organismo enfermo, como se fosse algo que o invadisse e gerasse o desequilíbrio interno que não existia.(1).

A imunologia surge juntamente com este novo enfoque da medicina, com a teoria dos germes, e seus princípios centrais são ainda dessa época. Linfócitos como produtores de anticorpos, sequer eram conhecidos.

Vale notar que este método surge empiricamente muito antes de se saber o que era vacina, a imunologia foi criada para compreendê-la, e, a partir daí inventar outras.

Jenner sugeriu que a base da organização do sistema imune, seria respostas imunes específicas à estimulação com antígenos (idiotipos), isto é, conexões antígeno-anticorpo (idiotipo-anti-idiotipo). Nos dias de hoje, entretanto, já se descreve o sistema imune como uma rede de relações idiotípicas e torna-se necessário ir além da idéia de que estas conexões sejam totalmente equivalentes.

A partir de uma observação empírica Jenner postulou a teoria do idiotipo-anti-idiotipo, que na época satisfazia todas as dúvidas, foi tida como descoberta científica, comprovada e inquestionada. Por outro lado, hoje, após a descoberta de muitos fatos não explicáveis por esta teoria, como a grande dificuldade de se conseguir outras vacinas eficazes, per-

cebemos a complexidade do funcionamento do sistema imune, e temos que buscar outra compreensão dessa idéia.

A observação empírica nos mostra o fato concreto, para o qual tecemos explicações segundo a lógica e o conhecimento acumulados até o momento. Se pudermos comprovar uma relação de causalidade entre a premissa e o fato, e conseguirmos reproduzi-lo tantas vezes quantas forem necessário, estas explicações passam a fazer parte da ciência.

À medida que alteramos qualquer variável na experimentação, já não obtemos mais o mesmo resultado, o que vai modificando o postulado inicial, com o intuito de confirmá-lo sempre, como foi o caso das teorias "antígeno-anticorpo", "dos germes", onde chegamos a um ponto, em que aquela tese só confirma uma minoria de observações sobre o mesmo fato, e só então, com muita dificuldade, começamos a duvidar da veracidade daquela afirmação, e passamos a criar outras. Isto explica porque a ciência tem sido tão mutável. A verdade hoje, já não será a mesma amanhã, e é resultado do pensamento e modelo científicos atuais, que tem ignorado a subjetividade, complexidade e integração do fato, o que em medicina não pode faltar.

Por isso, se quisermos conhecer o funcionamento do sistema imunológico, bem como qualquer outro aspecto relacionado à saúde ou doença, teremos que observar todas as suas inter-relações, isto é, sua ligação com o sistema neuroendócrino, digestivo, respiratório, etc., além do meio ambiente, ou seja, o maior número possível de variáveis, e então, esta será a abordagem mais próxima da realidade possível.

Partem desta nova compreensão, as grandes dúvidas da imunologia atual, e explicações incompletas sobre o seu funcionamento.

Podemos pensar que o corpo é "sábio", no sentido em que concebemos a sabedoria, porém, a atividade biológica constitui uma forma diferente de "saber", que pressupõe uma consciência instintiva, e só atua no sentido para o qual foi determinada.

Dizemos que um embrião sabe crescer para gerar um canário ou um tigre, que uma trepadeira sabe enrolar-se e que o protozoário sabe procurar seu alimento, mas esse saber é direcionado e involuntário.

Quando dizemos que o sistema imune sabe defender o organismo, identificando e eliminando materiais estranhos, usamos uma metáfora. Não existe entidade inteligente planejando estratégias defensivas. As modificações que o sistema atravessa, surgem como decorrência de sua estrutura celular e molecular, isto é, ocorrem como se o corpo se defendesse, resultando na eliminação ou incorporação de materiais estranhos ao organismo, determi-

nado por sua estrutura, em congruência com circunstâncias, mantendo sua organização através de uma seqüência de mudanças estruturais que conferem uma identidade ao sistema.(3)

No domínio da imunologia tudo se resume a ativações e inibições celulares. A idéia de que os microorganismos e seus produtos induzem a formação de idiotipos específicos, responsáveis pela resistência às doenças deve ser questionada.

O organismo humano é muito complexo, utiliza cerca de 150.000 proteínas diferentes na sua constituição. Em comparação, calcula-se que de dez a cem milhões de variedades de moléculas de imunoglobulinas e, diferente número de receptores de linfócitos possam ser produzidos por um só indivíduo (1). Além disso, estes processos se caracterizam por uma constante instabilidade e dinamismo. A geração dessa enorme diversidade é a característica mais importante dos processos imunológicos. Com tal multiplicidade de elementos, e suas transformações, como pretendemos localizar especificamente a causa de uma doença? Na verdade percebemos apenas a expressão dela, em disfunções aqui e acolá.

Evidenciando esta complexidade, percebemos que o corpo humano "normal" está preparado para tudo, e no seu estado de equilíbrio é perfeito. Porém, mesmo em seu estado de saúde é vulnerável ao desequilíbrio, adoecendo; e isto ocorre em momentos determinados por um complexo interativo, organismo e meio, mas não há ainda como equacionar objetivamente a sutileza desta interação.

Não existem instrumentos fidedignos para medir, fotografar e comprovar o que precede a doença orgânica.

Existe clara evidência que o estresse, o desolamento, e a depressão, podem comprometer componentes específicos do aparelho imunológico (4). As propriedades imunorreguladoras dos glicocorticóides medeiam o complexo interdependente entre função imune, cérebro e regulação neuroendócrina. A psicologia moderna vem demonstrando a latente conexão entre psiquê e soma.

Buscamos uma causa específica ou física para as doenças como na teoria dos germes, ainda que hoje a física moderna já tenha demonstrado a equivalência entre matéria e energia (Einstein).

As grandes descobertas imunológicas atuais que vêm gerando controvérsias na teoria de imunidade específica serão abordadas superficialmente a seguir.

Primeiramente, surge a noção da existência de uma rede de interações reativas de todo o siste-

ma imune, onde se sabe que o idiotipo não interage diretamente com o linfócito T, e sim, através do linfócito B. Este, fagocita e desmembra o idiotipo em peptídeos, isto é, "processa-o", e então, faz a sua união com os produtos de MHC (major histocompatibility complex) para posteriormente "apresentá-lo" ao linfócito T, que reagirá por afinidade. Esta "apresentação" é feita em união com as moléculas familiares ao sistema (MHC), "processando-as" para que tenham afinidade com o mesmo.(3)

O "processamento e apresentação" de idiotipos deve ser visto como detalhe de mecanismos gerais de "montagem e desmontagem" de componentes celulares aos quais, episodicamente, idiotipos são incorporados ou não, à fisiologia do organismo em sua rotina metabólica, ou se transformam em franca patologia. Isto é o que descrevemos usualmente como mecanismo de defesa. (3)

É importante salientar que só serão incorporados ao sistema, os idiotipos que, após serem processados, mostrarem alguma afinidade com o mesmo, caso contrário, serão eliminados. Sendo assim, o sistema reconhece não o que lhe é estranho, e sim o que se assemelha a seus próprios constituintes. Moléculas inteiramente destituídas de semelhança com o sistema não seriam de todo percebidas, significando que o conjunto de reações obedece a um determinismo prévio, sendo decorrente da interação com a própria identidade do sistema.(3)

A primeira teoria de atividade imunológica em meados de 1900, apontava a possibilidade do organismo fazer respostas imunes contra seus próprios constituintes, o chamado "horror autotóxico". Parecia que o corpo reagia especificamente a uma variedade ilimitada de substâncias estranhas e, podia ignorar uma imensidão de autoconstituintes.(1)

Essa questão sobrevive basicamente inalterada até o presente.

É uma visão como se o sistema imune habitasse o organismo e, sobre o mesmo, exercesse vigilância sem realmente integrar-se a ele; reconhece o desconhecido como não sendo próprio, e desconhece a si mesmo.

O sistema imune existiria não como um processo fisiológico, e sim pela necessidade de combater situações patológicas.

Sugerir que o sistema imunológico seja capaz de construir sua identidade com base em operações internas e fisiológicas é a antítese do que se sabia até há pouco, que dependia de estimulações a partir de idiotipos externos.

Acredita-se que os linfócitos T já existam previamente ao contato com o idiótipo, apenas sendo requisitados e ativados por esta interação, e não que sejam criados e duplicados a partir daí.

A interação do anti-idiótipo não se dá diretamente com o idiótipo, mas através de detalhes estruturais de suas moléculas, os epítomos, que podem se assemelhar aos de outros idiotipos diferentes, e se ligarão aos mesmos anti-idiotipos, provocando uma reatividade cruzada. Ou seja, a idéia de uma reação específica do anti-idiótipo com um único idiótipo está sendo substituída pela teoria da reatividade cruzada que vai formar a rede idiotípica de interações, onde tudo está interligado e em constante troca.(3)

Para compreendermos melhor a idéia de rede idiotípica, e nos darmos conta de sua complexidade, é importante citar que a população de anti-idiotipos naturais não só é capaz de reagir com qualquer determinante idiotípico, mas também com anti-idiotipos que exibam epítomos semelhantes, isto é, eles reagem uns com os outros, e os que reagem com um dado epítomo, não apenas são múltiplos, mas também mutáveis no decorrer da resposta imune. Os anti-idiotipos formados em um segundo contato com o mesmo epítomo são diferentes dos formados no primeiro contato.(3)

Organismos geneticamente diferentes formam anti-idiotipos diferentes frente ao mesmo idiótipo, o que leva a crer que a imunidade é de alguma forma controlada pela genética (genes de resposta imune - IR). Por si só, a existência desse gene contradiz a idéia de que a competência para executar respostas imunes seja gerada ao acaso. Além disso, descobriu-se que a maioria dos genes IR, estão ligados a genes que controlam a compatibilidade de transplantes, caracterizados nesta fase como MHC.(1)

O universo é uma rede de eventos e relações interdependentes, onde a totalidade aparece como uma teia dinâmica de padrões inseparáveis de energia.

Quanto mais penetramos no mundo submicroscópico, mais o percebemos como um sistema de componentes inseparáveis em permanente interação e movimento, sendo o homem parte integrante desse sistema, ou seja, micro e macrocosmos.

Na concepção científica atual não é preciso explicar porque as vacinas são eficazes, pois é óbvio e natural que elas o sejam. Não se discute porque após um século de pesquisas não conseguimos muito mais do que 16 vacinas efetivas para uso humano, embora existam tantas doenças infecciosas que gostaríamos de prevenir, e quase 200 vacinas desenvolvidas que não se mostraram efetivas.(2)

Na verdade, as vacinas funcionam por mecanismos ainda obscuros. No entanto, todo ato experimental é necessariamente precedido de conjecturas que orientam as decisões de como manipulá-lo. As preferências ideológicas e crenças que visível ou invisivelmente guiam a formação de hipóteses e a montagem de experiências, são partes inseparáveis da criação de resultados experimentais. As crenças básicas sobre vacinação precisam ser reavaliadas, desde que o alto índice de ocorrência de doenças infecciosas agudas, dependem fundamentalmente de fatores demográficos e de nutrição acessível à população em geral.

É pouco provável que exista um único mecanismo fundamental de proteção imunológica que possa ser acionado por vacinas. A maioria delas foi inventada empiricamente e cada uma delas opera por um mecanismo particular. O desenvolvimento e ensaio de vacinas contra SIDA representa um sério risco de indução de imunodeficiência nos indivíduos altamente reatores (1).

A influência sobre o desenvolvimento do sistema imune vai muito além de simples indução de anticorpos específicos anti-germe. Em outras palavras, pode ser que a ação das vacinas em uso, seja mais complexa do que jamais chegamos a suspeitar. É importante notar que muitas vacinas efetivas são usadas em crianças e não em adultos.

Qual será a ação destas inúmeras vacinas no primeiro ano de vida destas crianças? Que alterações elas determinam no desenvolvimento do sistema imune? Será que as doenças alérgicas, que vêm aumentando progressivamente, não poderiam estar relacionadas com essa prática de vacinação em massa, de crianças que ainda sequer amadureceram seu sistema imunológico? Ao imprimirmos mudanças definitivas em organismos imunologicamente imaturos, corremos o risco de apenas torná-los suscetíveis a outras doenças, ou simplesmente substituir uma doença aguda por outra crônica.

Talvez as doenças não sejam diretamente causadas por vírus ou parasitas invasores, mas sim, resultem de um desvio grave no fluir dos processos do corpo.

É sabido que o número de portadores são do HIV, é muito maior do que o de pessoas com SIDA.

Se a atividade do sistema imune for vista como uma rede interconectada de relações entre linfócitos (idióticas), os eventos iniciados em tecido linfóide intestinal, aonde se dá a maior parte da absorção de substâncias externas ao organismo, estarão ligados a todos os demais eventos imunológicos e influenciarão seu desenrolar.(5)

Há uma noção muito difundida, segundo a

qual, a dieta representaria uma fonte muito importante de interferência na atividade imunológica. Contatos orais com um idiotipo resultam em tolerância sistêmica e imunização local, porém nem sempre estas ocorrem. O contato de materiais idiotípicos com organismos imunologicamente competentes, pode ter duas conseqüências operacionalmente antagônicas. A primeira e mais conhecida é a imunização, envolvendo a produção de anti-idiotipos específicos e o aumento do número de células capazes de reagir (blastização) a um novo contato com o mesmo idiotipo. A segunda conseqüência, menos conhecida, fora dos meios imunológicos, é a tolerização, que envolve o desaparecimento da capacidade de produzir anti-idiotipos ou células específicas, estimuláveis pelo idiotipo (5).

A imunização e a indução de tolerância imunológica são aspectos complementares, e não antagônicos da reatividade imunológica. A tolerância pode ser induzida em organismos adultos por vias fisiológicas, como é o caso da via digestiva. Estes fatos são conhecidos desde o início do século, embora não vinculados ao raciocínio imunológico. Para que se faça essa correlação, será necessário mudar conceitos básicos da imunologia.

Desde a teoria dos germes, cremos que as doenças infecciosas têm causas específicas. A imensa maioria da comunidade médica e, através dela, a população, estão convencidos de que a SIDA é causada por um retrovírus, por isso mesmo denominado HIV, hoje conhecido em seus mínimos detalhes moleculares. Nem todos os cientistas estão certos de que o HIV é suficiente, ou mesmo necessário para causar a SIDA. Assim como o organismo pode ser portador de *Cândida vaginallis* assintomaticamente, a partir de um dado momento, pode desenvolver sintomas de vaginite, o *H. pilory* também pode ser encontrado no estômago de pessoas normais ou com gastrite. Enfim, no fluxo energético harmônico do organismo com seu meio ambiente, microorganismos usualmente associados ao desenvolvimento de doenças, podem estar presentes sem a doença manifesta.

Onde está o mistério? Qual a explicação desse fato? Afinal, o que determina o adoecer e como ele se dá em um indivíduo, senão na sua própria individualidade? Isto é, sua maneira própria, característica e única de interagir com o meio ambiente!

CONCLUSÃO

Através de caminhos tão diferentes, será que finalmente estamos encontrando nossas semelhanças? A homeopatia tem sido rechaçada pela ciên-

cia atual por não se atrever a dar explicações, baseadas em conjecturas, sobre o mecanismo de ação dos medicamentos homeopáticos, apenas observando e conhecendo seus resultados na prática.

Não conhecemos como e onde atua o medicamento homeopático especificamente na imunidade, e ao mesmo tempo observamos uma melhora em nossos pacientes. Também não sabemos como o sistema imune funciona realmente. A proposta de uma rede dinâmica e complexa de interações é mais compatível com a teoria homeopática.

Estará em interações de peptídeos aos produtos de MHC, ou nos genes IR, ou outros que ainda virão, a explicação da individualidade?

A imunologia propõe a hipótese da rede de relações interdependentes, comandadas em cada organismo por uma lei individual regida pelo gen de resposta imunológica diferentes em cada um de nós.

A homeopatia busca no quadro sintomatológico total, o sintoma característico e peculiar que expressa a reação daquele organismo específico frente a doença, isto é, que traduz uma forma individual de adoecer. Podendo-se dessa forma escolher medicamentos homeopáticos diferentes frente a uma mesma patologia acometendo indivíduos diferentes.

Não tentemos explicar através de especulações de nossa imaginação o que não compreendemos e nem conhecemos na sua totalidade, pois corremos o risco de, a exemplo de muitas "verdades científicas", temos que dar nova explicação a cada passo de nossa caminhada. Tampouco sejamos céticos em relação ao desconhecido ou incompreendido, evitando a tudo que não se enquadre nos nossos conceitos.

Continuemos em busca da origem do adoecer humano, pois ainda estamos longe. Muito pouco sabemos sobre a origem real e verdadeira do sofrimento humano, e, menos ainda, sobre a forma de tratá-lo.

Convidamos a uma mudança no modo de pensar, no âmbito experimental da imunologia, e portanto, na visão do organismo.

O modo de olhar e as convenções que guiam esse olhar, configuram o que se vê, não apenas determina o que se pergunta mas também o que se explica.

"Nada é mais difícil de dar valor e respeitar, quanto aquilo que nos dizem; e é tão fundamental que, depois de ouvido, nos parece óbvio." (Maturana)

Bibliografia

- 1 CALBRESE, Joseph R. et al. *Alterations in Immunocompetence During Stress, Bereavement, and Depression*. Am. J. Psychiatry, n. 9, p. 144. Set. 1987.
- 2 STEWART, John, VAZ, Nelson. Os Dois Paradigmas da Imunologia. *Ciência e Cultura*, 42(9), p. 678-83, set. 1990.
- 3 VAZ, Nelson M., FARIA, Ana Maria C. *Guia Incompleto Imunologia*.
- 4 _____. *The Construction of Immunological Identity*. *Ciência e Cultura*, 42(7), p. 430-444, jul. 1990.
- 5 VAZ, Nelson M. *Laboratório de Imunologia, Instituto Biomédico, Universidade Federal Fluminense: Tolerância e Insensibilidade em Imunologia*. *Ciência e Cultura*. 32(1), p. 21-23.